

Reseñas

erudición de la que hace gala la autora, la atención a los aspectos lexicales, como por ejemplo, el cotejo de la evolución del término “refrán”, la abundante ejemplificación en cada uno de los capítulos dedicados a cada tipo de intertextualidad, la copiosa bibliografía citada, el desarrollo prolijo y metódico del plan de trabajo y el marco teórico planteados en la introducción. Por último, pero no por eso menos importante, los repertorios incluidos al final de cada sección se revelan como herramientas muy útiles a la hora de emprender cualquier estudio que involucre este tipo de prácticas.

Una única afirmación que cabría objetar es la supuesta escasez de metáforas y símiles animales en la lírica castellana, y la adjudicación de los ejemplos encontrados a la tradición petrarquista. No son tan raras las comparaciones animalísticas en el corpus del cancionero, y si bien es bastante probable para algunos casos, como la salamandra o el fénix, que la fuente sea Petrarca o sus émulos, en otros puede adjudicarse a otros orígenes, no mediados por la poesía del arentino, como la materia de los bestiarios, que, como señalara Alan Deyermond, probablemente fuera conocida a través de los sermones de los predicadores o, incluso, del saber popular, tal como puede deducirse de algunos símiles venatorios. De cualquier forma, es un detalle menor en el conjunto de este libro que merece un lugar en la biblioteca de cualquier investigador interesado en la poesía del siglo xv.

CLAUDIA INÉS RAPOSO

Universidad de Buenos Aires

Josep Lluís Martos, ed. *Variación y testimonio único: La reescritura de la poesía*. San Vicente del Raspeig: Universitat d'Alacant, 2017, 342 pp. ISBN 978-8-41672-442-0.

Este libro fue realizado en el marco de un proyecto colectivo, “Cancionero, Romancero e Imprenta”, financiado por la Secretaría de Estado de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad de España

(FFI2014-52266-P), y coordinado por Josep Lluís Martos, editor del volumen. Reúne los resultados obtenidos en la investigación realizada en dicho proyecto en la que participaron distinguidos académicos de la especialidad. Contiene trabajos sobre la obra lírica de tres tradiciones poéticas diferentes (castellana, catalana y gallego-portuguesa) y abarca un arco temporal amplio, desde el siglo XIV hasta la producción barroca.

La obra se estructura en su mayor parte en torno al problema de la vida en variantes del texto entre la manuscritura y los inicios de la imprenta, especialmente marcado en el caso de las piezas líricas: fenómenos de error de copia, de intervención consciente de autores, copistas e impresores que buscaron adaptar las coplas a nuevos contextos (y así expurgar fragmentos inconvenientes a la moral o a la política contemporánea, o hacerlos más atractivos para el público comprador en un contexto de competencia entre imprentas), incluso los problemas que surgen del trabajo con testimonios únicos, son clasificados y estudiados atendiendo a la pertinencia o no de las categorías y metodologías habituales frente a la especificidad del material entre manos. Se observan, entonces, fenómenos de testimonio único, variante, versión y doble versión, para dar, a partir del estudio de una variedad de casos concretos, un panorama de las problemáticas en torno a la transmisión de la poesía de cancionero y romancero.

El volumen consta de un capítulo inicial, a manera de introducción, en el que se explicitan las líneas rectoras del libro. A este le sigue una colección de diecisiete capítulos de diferentes autores, cada uno de ellos dedicado al análisis de un problema que se enmarca dentro de las directivas programáticas de la publicación.

El segundo capítulo, "*Philologie du regard* y testimonio único: *Cancioneiro da Ajuda*, cantiga 180", escrito por Fabio Barbierini, desglosa y analiza los problemas que deja ver la transmisión textual de la cantiga A180. Esta pieza, detalla dos grupos de problemas, uno formal (que hace a las irregularidades de rima y de *mise en page*) y otro temático (referido a la aplicación del paralelismo temático, que presenta una iteración conceptual no consistente con una única estrofa de ocho versos). Postula la posibilidad de leer los primeros dos versos como *refram* y de

separar los ocho versos siguientes en dos estrofas diferentes, debido a indicios concretos del testimonio manuscrito y al análisis de otros casos de *refram* que muestran anomalías en su transmisión manuscrita respecto del *usus* de A, B y V.

A este trabajo le sigue el capítulo “Romances en cuatro cancioneros tardíos de transmisión romana: textos únicos”, de Patrizia Botta y Aviva Garribba. Los testimonios analizados son colecciones de fines del siglo XVI y principios del XVII, que recogen textos circulantes en ambientes hispanófilos de Roma: dos de la Accademia del Lincei, fondo Corsini (Ms. 625, *olim* 44-A-16; y Ms. 970, *olim* 44-A-21), y dos de la Vaticana (fondo Ottoboniano, Ms. 2882; y fondo Barberini Latini, Ms. 3602). El trabajo se centra, particularmente, en aquellas nueve piezas, cuyo único testimonio es romano, para los cuales las autoras proponen una interpretación y, en apéndice, una edición. Es de particular interés el trabajo documental y formal dedicado al romance de la *Caza de Bracciano* al que atiende toda la última sección del apartado.

Ocupa el cuarto capítulo el trabajo “Doble versión y testimonio único: Jerónimo Pinar y el romancero”, de Giuseppe Di Stefano, que estudia el caso de las trece composiciones de Jerónimo Pinar, de las cuales se conserva un único testimonio. Este trabajo analiza, por una parte, los problemas de atribución que presentan algunas de las piezas, y por otra, la vinculación de dichos textos con otras composiciones para rastrear rasgos estilísticos y temáticos propios del autor y su vínculo con la obra de sus contemporáneos, sobre todo, con la de su hermana Florencia.

El quinto capítulo, de María Jesús Díez Garretas, se titula “*La doctrina que dieron a Sara* de Fernán Pérez de Guzmán: entre la variante y la doble versión”, y se propone establecer el *stemma* de los testimonios que transmiten la obra como paso previo para una futura edición. Tras un cuidadoso análisis de variantes y versiones, que le permiten encontrar ramas en la tradición manuscrita y evidencia atendible de fenómenos de contaminación, la autora llega a proponer dicho *stemma*, al que caracteriza como “aproximado” debido a la complejidad de la problemática en torno a los once testimonios conservados.

“El *Romançe de Monçon* [ID0217]: Edición y estudio” es el título del sexto capítulo, que corresponde a un trabajo de Virginie Dumanoir. La autora coteja los dos testimonios existentes, que corresponden a dos versiones divergentes de la pieza: la contenida en el *Cancionero de Hixar*, MN6d (Biblioteca Nacional de España, 2882), testimonio datable entre finales del siglo xv y principios del xvi, y el que transmite *Miscelánea. Silva de casos curiosos*, compilación realizada por Luis de Zapata y finalizada alrededor de 1592 (BNE, 2790). La autora coincide con Nancy Marino en que la atribución de Zapata a Luis de Ávila ha de ser correcta, y en que si consideramos la consistencia de la letra manuscrita documentada de este posible autor con la que se observa en MN6d resulta verosímil que la versión más antigua sea autógrafa. Propone también una lectura y edición comparativa a doble columna para ambas versiones.

Mario Garvin escribió el séptimo capítulo, titulado “Mecanismos del cambio textual en el romancero impreso”, que atiende a los problemas metodológicos específicos a la hora de pensar y editar tradiciones textuales impresas, especialmente con el corpus del romancero. El autor señala la importancia de considerar la variación como un sistema de versiones, registro del historial de cambios de un texto vivo. Cuestiona, además, el foco tradicional de la crítica en los rasgos de la variación oral del cancionero y llama a ponderar, en cambio, los problemas propios y específicos de la transmisión impresa desde la perspectiva de la bibliografía textual.

Aurelio González es el autor del octavo capítulo, “*Cercada está Santa Fe. Dobles versiones de un romance histórico: variación en la tradición manuscrita e impresa*”, en donde se presenta un análisis de las cuatro versiones de dicho romance: las que publican, impresas, Lucas Rodríguez en su *Romancero Historiado* (1582) y Ginés Pérez de Hita en sus *Guerras civiles de Granada* (1595), y las que recogen dos testimonios manuscritos, el *Cartapacio de 1580* (Biblioteca del Palacio Real, Madrid 2-B-10) y el *Libro de sonetos e octavas de diversos autores de 1598* (Biblioteca del Escorial, C-III-22). González rastrea, mediante un cuidadoso cotejo de las variantes y lo que cada una de ellas agrega o cambia en el núcleo de la pieza, el proceso de variación con las huellas

de la transmisión tradicional en las versiones transmitidas en testimonios manuscritos y la adecuación a contextos y objetivos específicos en las impresas de Lucas Fernández y Pérez de Hita.

El noveno capítulo lleva por título “La amplificación en el romancero erudito y artístico”, y es un trabajo de Alejandro Higashi. En él se rescata la importancia del estudio de estas piezas de autor, habitualmente desdeñadas por parte de la crítica frente a los romances tradicionales con un fuerte componente de oralidad. Por una parte, Higashi problematiza la distinción entre “romances viejos” y “romances de estirpe hechiza”, considera la labor editorial detrás de los testimonios que los transmiten y el hecho de que hasta la misma clasificación genérica de las piezas se encuentra atravesada por una cultura de lo impreso. Señala los problemas que surgen de un estudio parcial del romancero que ignore su vertiente artificiosa. Estudia, tras esto, diversos casos de amplificación y reescritura, con el objetivo de adaptarse a las demandas de novedad de un mercado editorial fuertemente competitivo.

María Mercè López Casas es la autora del décimo capítulo, “Lectores humanistas y doble versión: variantes impresas para el cancionero manuscrito *E* de Ausiàs March”. En él, López Casas realiza un erudito análisis de la tradición textual de los versos de March y rastrea la recepción de la obra de este autor durante el siglo XVI. Analiza allí lo que ocurre con variantes provenientes de prácticas, tales como enmiendas producto del cotejo de varios testimonios para la copia y la edición; la omisión de segmentos considerados problemáticos en el contexto más conservador en el que se produjeron los impresos; las reescrituras o sustituciones léxicas destinadas a matizar ciertos conceptos para una nueva audiencia; y las dobles redacciones de estrofas copiadas más de una vez en un mismo testimonio a partir de antecedentes diversos.

El undécimo capítulo se titula “El *Romance del moro de Antequera* vuelto a lo divino”, y es obra de Joan Mahiques Clement. Tras estudiar cuatro variantes del romance transmitidas por testimonios del siglo XVI, tres de ellos pliegos (el de la British Library, el de la Biblioteca Nacional de España, y el de la Národní knihovna České Republiky), y por el *Can-*

cionero de romances estampado por Martín Nuncio en Amberes, el autor se dedica a analizar casos de contrafactura de tema religioso contenidos en la *Silva* de Esteban G. de Nájera (Zaragoza, 1550). También busca establecer desde qué versión parte cada uno de ellos. Asimismo, analiza el auge de contrafacturas y obras inspiradas en el *Romance del moro de Antequera* tras la batalla de Lepanto.

El duodécimo capítulo, “La reescritura del romance *Pésame de vos, el conde: de lo serio a lo jocoso*”, fue escrito por Nancy F. Marino. En él, la autora se vuelca al estudio de diversas versiones del Romance del Conde Claros de Montalbán: la musicalizada de Juan del Encina, la que recoge el *Cancionero General* de Hernando del Castillo, la contrafactura de Lope de Sosa incluida en este mismo cancionero y diversas versiones cómico-eróticas derivadas de este último. A partir de ello traza un hilo en la evolución del romance desde lo serio hasta lo cómico, y desde el carácter narrativo inicial hasta la reescritura lírica.

El editor de este volumen y coordinador del proyecto que lo vio nacer, Josep Lluís Martos, es el autor del décimo tercer capítulo, que lleva por título “Rima y ecdótica en Joan Roís de Corella: *Sotmissió amorosa*”, que se enfoca en la rima como rasgo técnico útil a la hora de encarar una labor ecdótica. En él, el autor presenta un análisis de *Sotmissió amorosa* en comparación con otras piezas de Corella a partir de elementos formales en la estructura rimática y del análisis del influjo de Ausiàs March. Luego realiza un detallado estudio de los rasgos estróficos y rimáticos, que le permiten sugerir que las anomalías formales presentes en el poema pueden explicarse si comprendemos las dos secciones que lo componen como piezas independientes.

Ocupa el décimo cuarto capítulo “Algunos aspectos de variación textual en la poesía contenida en el *Grimalte y Gradisa* de Juan de Flores”, de Carmen Parrilla. Esta sección está dedicada al análisis de ejemplos de variación textual en los versos incluidos en el impreso de esta obra que se conserva en la Biblioteca Nacional de España (I-382), los cuales pertenecen a otro autor (Alonso de Córdoua), según el colofón de dicho testimonio. La autora ofrece un contraste de variantes

frente al manuscrito conservado en la misma BNE (Ms. 22018). Estudia también el posible alcance de la atribución a Alonso de Córdoba que el colofón antedicho menciona.

El título del décimo quinto capítulo, de Ana María Rodado Ruiz, es “Poesía única y deturpación textual en SA10a”. En él se presenta un cuidadoso inventario de los 51 textos (49 en verso y dos en prosa) que tienen a este cancionero salmantino como único testimonio. Se estudia la organización del manuscrito, estructurado la mayoría de las veces en torno a obras de Pero Guillén, que aparecen con frecuencia formando contrapuntos o respuestas a otras piezas. Se analiza entonces la estructura de las secciones y su posible historia de copia, junto con los problemas metodológicos específicos en el trabajo con piezas de tradición única.

Dorothy Sherman Severin es autora del décimo sexto capítulo, “Fray Íñigo de Mendoza del manuscrito a la imprenta: ¿un caso de autocensura?”. En él, la autora establece una cronología posible de versiones para la *Vita Christi* de Fray Íñigo de Mendoza (ID0269). Distribuye los diez testimonios conservados en tres recensiones, más un apartado particular para la tradición impresa. Atribuye las revisiones del autor a la necesidad de adecuar un texto profundamente político a la realidad cambiante de la década de 1470 en el contexto de la consolidación del poder de los Reyes Católicos, y realiza un análisis explicativo de los cambios introducidos en cada una de las versiones según la razón histórica detrás de la necesidad de interpolación, reescritura u omisión.

El penúltimo capítulo lo ocupa un estudio de Cleofé Tato, “Los testimonios únicos: problemas y dificultades para su edición”, una reflexión metodológica que parte de su experiencia frente a la edición de los cinco textos de Pedro de la Caltraviesa, conservados únicamente en el *Cancionero de Palacio* (SA7). Se enumeran y ejemplifican allí problemas específicos del trabajo con textos de tradición única, como la dificultad y complejidad del trabajo léxico frente a vocablos desconocidos o las deturpaciones materiales del testimonio.

Cierra el volumen el capítulo titulado “La doble versión en SA7: «Con tan alto poderío» de Macías (ID0130)”, de Andrea Zinato. Allí,

compara la secuencia textual en la que aparece la pieza en diversos testimonios que la incluyen: MN15-15, MN65-10, PN1-309, y las dos apariciones en el *Cancionero de Palacio*, SA7-248 y SA7-291. Luego, se analizan las variantes presentes en todos los testimonios y se intenta situarlos en ramas de la tradición manuscrita. A partir de la evidencia analizada, se propone que las dos transcripciones de SA7 se hicieron de manera independiente, pero pertenecen a una misma tradición.

Las perspectivas que estos capítulos cubren son casi tan diversas como las materias que analizan. En una lectura de conjunto, es posible recuperar los debates internos entre metodologías y aproximaciones divergentes a problemas que surgen de la edición crítica de la lírica abarcada por el amplio arco temporal, espacial y temático propuesto. Esto confiere a este libro suma importancia para comprender y contextualizar la complejidad de la problemática de la variación y el testimonio único frente a la edición de poesía de cancionero y romancero, y lo convierte en un material de referencia para el estudio de los problemas de transmisión y fijación del verso hispánico entre el final de la Edad Media y los primeros siglos de la cultura impresa.

GUADALUPE CAMPOS

Universidad de Buenos Aires

Joaquín Rubio Tovar (ed.), *Memorias que escribió de sí Margarita de Francia, duquesa de Valois, llamada reina de Navarra, primera mujer de Enrique IV, rey de Francia, traducidas del francés al castellano por Jacinto de Herrera Sotomayor. Madrid, 1646*, Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá (UAH Monografías, Humanidades 65), 2016, 244 pp., ISBN 978-84-16978-04-5.

Los diarios íntimos, las cartas, las autobiografías y las memorias son géneros capaces de trascender las geografías y las épocas. Su cualidad constitutiva esencial, la de testimoniar los avatares de una vida, deslumbra